

İnceleme Makalesi		Cilt No:		1		Sayı No:		1			
Geliş Tarihi:		21.04.2025		Kabul Tarihi:		21.05.2025		Yayın Tarihi:		25.05.2025	

EĞİTİM BİLİM TEMELİNDE WEB ORTAMLI ÖĞRETİM TASARIMI

Mustafa KARAAĞAÇLI¹

Özet

Öğretim tasarımı temelde “Nasıl öğretilcek?” sorusunu cevaplandırmaktır. Nasıl öğretilceğinin? cevabı ise eğitim durumlarının yani öğretme-öğrenme süreçlerinin zihinsel kurgulanarak, yazılı olarak planlanması ve uygulanmasıdır. Eğitim sisteminin işlem ögesini oluşturan eğitim durumlarının öğretme-öğrenme için analitik olarak ele alınması, sistemin diğer öğeleriyle yani girdi, çıktı ve dönütle bağıntılarının bilinmesi yaşamsal önemdedir. Bu önem, eğitimin kalbi durumundaki eğitim durumlarının etkili, planlı, verimli, tutarlı ve yeterli olarak tasarlanmasını gündeme getirdiğinden, bu araştırmada öğretim tasarımı sistem yaklaşımı analitik bir betimleme nasıl olmalıdır?” sorusu problem olarak ele alınmaktadır. Araştırmanın amacı; Öğretim tasarımı sistem yaklaşımının işlevlerini ortaya koymaktır. Betimsel türde tarama modeliyle gerçekleştirilen çalışmanın başlıca veri kaynaklarını ilgili evrensel ve ulusal alan yazınıla araştırmacının post pozitivist görüşleri ve gözlemleri oluşturmuştur. Araştırmanın somut bulgularında; öğretim tasarımı için öncelikle kritik soruların cevaplanması gerektiği, öğretme-öğrenme süreçlerinin zihinsel kurgulanarak, yazılı planlanmasına ve uygulanmasına gereksinim duyulduğu, evrensel öğretim tasarımı, proaktif yaklaşım, uygulama ve yansıma aşamaları olduğu, hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin tümel olarak görülmesinin eğitimin nitel standartlarına da katkılar sağlanacağı ortaya çıkmıştır. Araştırmada, öğrenciler, birbirlerinden farklı özellikler gösterdiklerinden, “bir öğretim tasarımı için sistem yaklaşımıyla öncelikle öğrencilerin giriş davranışları belirlenerek içerik analizi yapılmalı, sonra eğitim durumları ve değerlendirme süreçlerine karar verilmelidir” önerileri geliştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Bilim, Web Ortamlı Eğitim, Öğretim Tasarımı

WEB-BASED INSTRUCTIONAL DESIGN ON THE BASIS OF EDUCATIONAL SCIENCE

Abstract

Instructional design is essentially the process of answering the question: “How will teaching be conducted?” The answer to this question involves the mental construction, written planning, and implementation of educational situations—that is, teaching-learning processes. Analytically addressing these educational situations, which constitute the operational component of the educational system, and understanding their interrelations with other components such as input, output, and feedback, is of vital importance. This significance, stemming from the need to design educational situations—which are at the heart of education—in an effective, planned, efficient, coherent, and adequate manner, brings forth the problem statement of this study: “How should an analytically descriptive approach with a systems perspective be employed in instructional design?” The aim of this research is to reveal the functions of the systems approach in instructional design. The study was conducted using a descriptive survey model, and its main data sources included relevant international and national literature, as well as the post-positivist observations and views of the researcher. Concrete findings of the research indicate that instructional design first requires addressing critical questions, that teaching-learning processes must be mentally constructed and planned in writing before implementation, and that in universal instructional design, the phases of proactive approach, application, and reflection are essential. Moreover, it was found that viewing goals, content, educational situations, and assessment elements as a whole contributes to the qualitative standards of education. The study also proposes that, since students exhibit diverse characteristics, “for a systems-based instructional design, students’ entry-level behaviors should first be identified through content analysis, followed by decisions regarding educational situations and assessment processes.”

Keywords: Educational Science, Web-Based Education, Instructional Design

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
mkara@gazi.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3488-1021>

1. GİRİŞ

Eđitim bilim temelinde web ortamlı öğretim tasarımı konulu bu araştırma (1) Giriş, (2) Yöntem, (3) Bulgular ve Yorumlar, (4) Sonuçlar, (5) Öneriler (6) Vargı ve Yargı ve (7) Etiksel Gerekçe alt başlıklarında sistematik rapor haline getirilmiştir. Çalışmanın Giriş alt başlığı altında ise problem durumu, amaçlar, gerekçe ve önem, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmektedir.

1.1. Problem Durumu

Eđitim, bireysel ve toplumsal düzeylerde bilgi, beceri ve tutum formasyonlarında deđişim ve gelişim oluşturmak için eğitim ve öğretim süreçlerinin tümelidir. Eğitimin olgusunda bilgi, beceri ve tutum alanlarında kazanımların yani öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi ise öğretim süreçlerini gerektirmektedir. Öğretim süreçlerinin etkili, planlı, yeterli, planlı ve tutarlı olarak uygulanabilmesi sistemli bir öğretim tasarımına bađlıdır. Endüstri, atom ve bilgi çağlarından sonra güncel olarak yaşanan iletişim çağında iletişim olgusunu kökten deđiştirerek, eğitim ve öğretim süreçlerine farklı seçenekler sunarken; bilişim teknolojilerine dayalı öğretim durumlarının eğitim bilim temelli bulgularla tasarlanmasını gündeme getirmektedir. Anılan gündemden hareketle; “eđitim temelinde web ortamlı öğretim tasarımının nasıl olmalıdır?” sorusuna bilimsel araştırma yöntem bilim ilkeleri ışığında cevaplar aranması bu araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.

1.2. Amaçlar

Araştırmanın genel amacı; eğitim bilim temelinde web ortamlı öğretim tasarımının somut ipuçlarını ortaya koymaktır. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçların gerçekleştirilmesine özel bir önem verilmektedir:

1. Öğretim tasarımının işlevini belirtmek
2. Öğretim tasarımının bileşenlerini tanıtmak.
3. Öğretim tasarımı yaklaşımlarını açıklamak.
4. Web ortamlı öğretim tasarımında öğrencilerin giriş davranışlarına dikkat çekmek.
5. Evrensel öğretim tasarımında bir dersin aşamalarını tanıtmak.
6. Web ortamlı öğretim tasarımına etki eden etmenleri betimlemek.
7. Web ortamlı öğretimde öğrenmeyi zorlaştıran etmenleri giderme ilkelerini açıklamak.
8. Web ortamlı öğretim tasarımında temel işlemleri sıralamak.
9. Web ortamlı öğretimde sayfaların tasarımını düzenlemek.

1.3. Gerekçe ve Önem

Eđitim bilim temelinde web ortamlı öğretim tasarımıyla ilgili bu araştırma, aşağıda sıralanan yönlerden önem taşımaktadır.

- Öğretim tasarımının işlevi ve bileşenleri tanıtılabilecektir.
- Öğretim tasarımı yaklaşımları açıklanabilecektir.
- Web ortamlı öğretim tasarımında öğrencilerin giriş davranışları ve öğretim tasarımına etki eden etmenler betimlenebilecektir.
- Evrensel öğretim tasarımında bir dersin aşamaları ortaya konulabilecektir.
- Web ortamlı öğretimde öğrenmeyi zorlaştıran etmenleri giderme ilkeleri açıklanabilecektir.
- Web ortamlı öğretim tasarımında temel işlemlerle sayfaların tasarımının nasıl olması gerektiđi somut olarak tanıtılabilecektir.

1.4. Sınırlılıklar

Araştırma, aşağıdaki yapısal sınırlılıklar içinde gerçekleştirilmiştir:

- Konu kapsamı olarak; Eđitim bilim temelinde web ortamlı öğretim tasarımıyla,
- Veri eldeleri olarak; ilgili basılı materyaller ve internette bulunan sayısal bilgi kaynaklarına ek olarak; araştırmacının postpozitivist görüş ve gözlemlerine dayalı olarak elde edilen verilerle ve
- Araştırma süresi olarak; 20 Ocak 2025-20 Nisan 2025 tarihleri arasındaki 12 haftalık süreyle sınırlıdır.

1.5. Tanımlar

Araştırma raporunda sıkça geçen kavramlar aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadır:

Web ortamlı öğretim: Bilişim teknolojilerine dayalı öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçleridir.

Öğretim tasarımı: Öğretim tasarımı temelde “Nasıl öğretilecek?” sorusunun cevaplarını özelde ise eğitim-öğretim durumlarını hedef, içerik, öğretme-öğrenme yaklaşımları ve değerlendirme değişkenleriyle zihinsel olarak kurgulanarak, yazılı olarak planlanması ve uygulanmasıdır.

2. YÖNTEM

Araştırmanın yöntemi; araştırma modeli, verilerin toplanması, verilerin çözümü ve yorumlanması, araştırmanın süresi olarak aşağıda açıklanmaktadır.

2.1. Araştırma Modeli

Araştırma betimsel türde tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama modelinde ele alınan konuyla ilgili kritik sorulara karşılıklar arandığından; tümdengelim düşünce biçimiyle eğitim bilim bilgi kolu temelinde web ortamlı öğretim tasarımı konusu araştırmanın alt amaçları doğrultusunda ele alınmaktadır (Karasar,1991:77-79 ve Kaptan,1983:63). Betimsel tarama model araştırmalarda; olgular, olaylar ve seçilen tematik durum özelinde betimlemeler ve analizler yapılması önerilmektedir (Hsu, 2005; 111; McMillan ve Schumacher, 2006; Gall, Borg ve Gall, 2006).

2.2. Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi

Araştırmanın amaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına ulaşılmıştır. Alan yazının seçilmesinde Eğitim bilim alana özgü kaynaklar; öğretim teknolojileri, materyal geliştirme, öğretme-öğrenme süreçleri, program geliştirme, öğretme kuramları bilgi kollarına yönelik seçilmiştir. Öğretim tasarımında ise evrensel öğretim tasarımı temelli yapıtlar ve makaleler analiz edilmiştir. Bu yaklaşım içinde, analiz edilen bilgilerden eğitim bilim temelinde web ortamlı öğretim tasarımıyla ilgili, işlev, yaklaşım, temel işlemler ve sayfaların tasarımı boyutlarında bilimsel bulgular olarak yararlanılmıştır.

İçerik analiz yapılan kuramsal bulgular;

- 1.Öğretim tasarımının işlevi
- 2.Öğretim tasarımının bileşenleri
- 3.Öğretim tasarımı yaklaşımları
- 4.Web ortamlı öğretim tasarımında öğrencilerin giriş davranışları
- 5.Evrensel öğretim tasarımında bir dersin aşamaları
- 6.Web ortamlı öğretim tasarımına etki eden etmenler
- 7.Web ortamlı öğretimde öğrenmeyi zorlaştıran etmenler
- 8.Web ortamlı öğretim tasarımında temel işlemler
- 9.Web ortamlı öğretimde sayfaların tasarımı alt başlıkları altında araştırma raporunda gerekli yerlerde araştırmacının post pozitivist görüş ve gözlemleri de katılarak yorumlanmıştır.

2.3.Araştırmanın Çalışma Süresi

Araştırma, 20 Ocak 2025-20 Nisan 2025 tarihleri arasındaki 12 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR VE YORUMLAR

Bulgular ve yorumlar başlığı altında araştırmanın sınırlılıkları içinde erişilen veriler sunularak yorumlanmaktadır:

3.1. Öğretim Tasarımının İşlevi

Öğretim tasarımı temelde “Nasıl öğretilcek?” sorusunun cevaplarını aramaktır. Nasıl öğretilcek sorusu ise eğitim durumları yani öğretme-öğrenme süreçlerinin zihinsel kurgulanarak, yazılı olarak planlanması ve uygulanmasıdır. Çünkü öğretim tasarımı; hedeflere/kazanımlara ulaşmak ve içeriđi öğrenciye aktarmakta kullanılan eğitim durumlarının analiz edilerek etkili bir öğretme yolu sentezine varılmasıdır.

3.2. Öğretim Tasarımının Bileşenleri

Bir öğretim tasarımı ağırlıklı olarak yukarı satırlarda belirtildiđi gibi “nasıl öğretilim?” sorunun karşılığı olmakla beraber eş deyişle eğitim durumlarının özel olarak düzenlenmesidir (Khan,2000). Bu özel düzenlemeler ise hedef, içerik zincirinin uygulanması ve süreç sonunda da değerlendirilmesidir.

Öğretim Tasarımının Bileşenleri Şekil 1’de verilmektedir.

Şekil 1. Öğretim Tasarımının Bileşenleri

Şekil 1’e göre öğretim tasarımında; Hedef- İçerik- Eđitim durumları-Deđerlendirme bileşenleri bulunmaktadır. Anılan bileşenler; ardışık ve sıralı olarak uygulanmasıyla öğretim tasarımının bütünselliđi ve eğitsel verimliliđi artmaktadır.

3.3. Öğretim Tasarımı Yaklaşımları

Öğretim tasarımı yaklaşımlarına bakıldığında özetle Çizelge 1’de verilen görünümün ortaya çıktığı söylenebilir.

Tablo 1. Öğretim Tasarımı Yaklaşımları

Yaklaşım	Özellik
Yeterlikleri sınıflandıran yaklaşım	Bu yaklaşımda yeterlikler bilgi, beceri, entelektüel beceriler ve tutumlar olarak tanımlanmaktadır. Bilgi kaynakları arasındaki bağlantılar öğretimin tasarlanmasında dikkate alınmaktadır.
Aşamalı yapıyı öngören yaklaşım	Bu yaklaşımda bilginin sunulmasında akış şemaları ve kavram haritaları bir öğretim aracı olarak aşamalı dizin içinde kullanılmaktadır.
Olaylar dizisini izleyen yaklaşım	Bu yaklaşımda öğretim tasarımı, öğretimsel materyaller sunma, uygulama basamağındaki davranışları gerçekleştirme, bilgileri gözden geçirme ve test etme olarak sergilenmektedir.

Tablo 1. incelendiğinde, öğretim tasarımı yaklaşımlardan öğrenmede yeterlikleri sınıflandıran yaklaşımda yeterliklerin bilgi, beceri, entelektüel beceriler ve tutumlar olarak tanımladığı, aşamalı yapıyı öngören yaklaşımda bilginin sunulmasında akış şemaları ve kavram haritalarının aşamalı biçimde sunulduğu anlaşılmaktadır. Olaylar dizisini izleyen yaklaşımda ise öğretim tasarımı, yeni materyal sunma, pratik yapma, gözden geçirme ve değerlendirme olarak sunulmaktadır (İpek, 2001). Bu öğretim tasarımlarına ek olarak; “doğrusal tasarım ve dallara ayrılmış tasarım” yaklaşımları da kullanılmaktadır. Doğrusal tasarımda; hedeflere göre konular aşamalı, sıralı ve ardışık olarak düzenlenmiştir. Konulara göre eğitim durumları, materyallerle etkileşimli etkinlikler ve ölçme-sınama durumlarına yer verilmektedir.

Dallara ayrılmış tasarım yaklaşımında ise hedef, içerik, eğitim durumları öğeleri öğrenme modülleri olarak düzenlenmekte; öğrenme ilgisi ve ihtiyacına göre seçtiği her modülü tamamlayan öğrenci diğer bir öğrenme modülüne geçmektedir.

Bir öğrenme modülünde yer verilen boyutlar aşağıda önce sıralanmakta sonra ayrı ayrı açıklanmaktadır (Dick vd., 2015):

1. Yönerge ve kapsam
2. Hedefler ve davranışlar
3. Ön test
4. İçerik
5. Eğitim durumları
6. Değerlendirme
7. Gelişim izleme tablosu

3.3.1. Yönerge ve kapsam

Modüler birimdeki yönerge ve kapsam modülün nasıl kullanılacağını, modülle ilgili bilgi, beceri ve tutumları geliřtirmede nelerin yapılması gerektiđini açıklamaktadır. Ayrıca, modülle ilgili ön kořullar ve içeriđe de yer verilmektedir.

3.3.2. Hedefler ve davranıřlar

Bu kısımda öğrencinin modülle ilgili etkinlikleri tamamladıđında, kazanacağı eđitsel özel hedefler ve bunların altındaki davranıřlar sıralanır. Bařka bir deyiřle modülün özel hedefleri ve davranıřları ilgili konudaki öğrenmenin sonuçları hakkında bilgi vermektedir.

3.3.3. Ön test

Modülün iřlenmesine bařlamadan önce öğrencinin o konuya iliřkin hazır bulunuřluk düzeyini belirlemek amacıyla ön teste yer verilmektedir.

3.3.4. İçerik

Modülün bu kısmında modülde belirtilen her bir hedefle ilgili öğretim öğeleri bilgi, beceri ve tutum alanlarında sıralanıp kurgulanır.

3.3.5. Eğitim durumları

Modülün bu kısmında modülde belirtilen her bir hedefle ilgili öğretim öğeleri ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Bu öğeler bilgi, beceri ve tutum kazanmaya ve deđerlendirmeye yönelik öğretim yařantılarını içermektedir. Ek olarak da ilgili konu, iř ve görevle ilgili beceri yeterliklerini ve tutumları kazanabilmek için yeterli sayıda eđitsel uygulamalara öğrenme sürecinin yürütülmesinde gerekli olan araç, gereç, malzeme ve donanım belirtilmekte ve bařvurulacak öğrenme kaynakları listelenmektedir.

3.3.6. Deđerlendirme

Modülün öğrenme-öğrenme süreçlerinin sonunda son test yapılarak öğrencinin modülün bařlangıcında ve sonunda gelişim düzeyini görmesi sađlanır.

3.3.7. Geliřim izleme tablosu

Öğrencinin ön test ve son test arasındaki eđitsel gelişim düzeyini gösteren ölçme ve deđerlendirme tablosudur.

Bu öğrenme birimlerini içeren bir web ortamlı öğretim modülü; “formative yani biçimlendirici ve yetiştirme amaçlı ölçme ve değerlendirme amacına da uygun özellikler taşımaktadır (Dick vd., 2015).

3.4. Web Ortamlı Öğretim Tasarımında Öğrencilerin Giriş Davranışlarının Önemi

Geleneksel öğretme-öğrenme sistemlerinde olduğu gibi; web ortamlı öğretim tasarımında da öğrencilere hangi davranışların kazandırılması gerektiği belirlenebilir. Ancak; öğrencilerin giriş davranışları seçilemez. Çünkü öğrenciler bazı yönlerden birbirlerine benzerler, fakat, giriş davranışları farklı olabilir. Bütün öğrencilere birbirine benziyormuşçasına aynı şekilde davranılırsa; bütün çabalar boşa gider (Grant ve Gillette, 2006). Bu nedenle, öğretilecek konularla ilgili olarak öğrencilerin önceden sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar hakkında bilgi toplanmalıdır. Bu bilgi, öğrencilere nelerin öğretilmesi gerektiğini belirlemede yardımcı olur. Bu nedenle, hedef öğrencilerin giriş davranışlarını belirleme, öğretim analizi ile aynı anda yapılmalıdır. Hedef grubun ihtiyaçlarına uygun planlama ve öğretim yapabilmek için, grubun giriş davranışları yanında genel özellikleri hakkındaki bilgiler toplanmalıdır. Çünkü; öğrenciler birçok yönden birbirlerinden farklı özellikler gösterirler. Örneğin;

- Olguları, kavramları ilişkileri kavrama/ hatırlama yeteneği
- Fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim
- Öğrenme arzusu,
- Motivasyon
- Öğrenme stilleri
- Sosyallik gereksinimleri (Karaağaçlı, 2008)
- Bireysel ve/ veya grupla çalışma yeteneği her öğrencinin farklı bireysel repertuarıdır.

3.5. Evrensel Öğrenme Tasarımı

Evrensel Öğrenme Tasarımı, öğrenme süreçlerinde eşitlik, uyum ve erişilebilirlik sağlamada bireysel öğrenme farklarını temel alır. Bu kavramlar ise farklı öğrenme ortamlarına, dil becerilerine, hazır oluş durumlarına açık ve gizil öğrenme engellerine sahip öğrencilere eğitsel ve öğretisel erişim olanakları sağlar. Çünkü; Evrensel Öğrenme Tasarımı, öğrencilere ders materyallerine erişme ve onlarla etkileşim kurma ve öğrenme hedeflerini gerçekleştirme süreçlerinde esneklik sağladığı için, eğitim bilimin ve eğitim teknolojisi bilgi kolunun eğitim süreçlerine sunduğu olanaklarla uyumludur.

Evrensel Öğrenme Tasarımı; yapılırken bir dersin üç temel aşamasına dikkat edilmesi önerilmektedir (Briggs vd., 2019).

Evrensel Öğretim Tasarımında Bir dersin aşamaları Şekil 2’de verilmektedir.

Şekil 2. Evrensel Öğretim Tasarımında Bir Dersin Aşamaları

Şekil 2. incelendiğinde, Evrensel Öğretim Tasarımında Bir ders; (1) Proaktif Yaklaşım, (2) Uygulama ve (3) Yansıma ve Yeniden Tasarlama aşamalarından oluştuğundan; aşağıda bu aşamalar ana çizgilerle tanıtılmaktadır.

3.5.1. Proaktif yaklaşım

Proaktif yaklaşım, gelecekte meydana gelebilecek olayları öngörerek önceden önlemlerin alınmasıdır. Proaktifliğin kapsamında salt var olan durumlarla yetinmeyip geleceği şekillendirme planlaması ve sorumluluğu da vardır. Proaktif yaklaşımda; dersin hedefleri, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme süreçleri belirlenip analiz edilir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları öngörülerek, onların derse katılımları, etkinlikleri öğrenme ağırları dikkate alınır. Proaktif yaklaşımla öğrencilerin öğrenme engelleri azaltılarak hedeflere erişimde verimlilik artar.

3.5.2. Dersin uygulanması

Dersin uygulama sürecinde, öğrencilerin tasarlanan eğitsel etkinlikleri nasıl kullandıkları? Ya da kullanamadıkları? Belirlenir. Başka bir deyişle, onların performans durumları gözlenir. Öğrencilerde beliren, eksik ve hatalı bilgi, beceri ve tutum yeterlikleri saptanarak geri bildirimler verilir. Doğrular pekiştirilir yanlışlar düzeltilir.

3.5.3. Yansıma ve yeniden tasarım

Dersin yansıma ve yeniden tasarlama aşamasında eğitim-öğretim sürecinde alınan geri bildirimlerle dersin ve tasarımın başarı durumu hakkında bilgi edinilerek, gereksinim duyulan boyutlarda yeniden tasarım desenlenir.

3.6. Web Ortamlı Öğretim Tasarımına Etki Eden Etmenler

Web ortamında öğretim tasarımına etki eden temel etmenler arasında;

1. Donanım,
2. Uzman eğitim işğöreni ve
3. Yazılım başta gelmektedir.

Ek olarak da fiziksel ortam ve işbirliđi gibi etmenlerin göz ardı edilmemesi geređi vardır (Çakır, Önder ve Göksel,2000; Horton and Horton, 2003; Karaađaçlı ve Kaya 2002).

Aşađıda donanım, uzman eğitim işğöreni ve yazılım ayrı ayrı incelenmektedir.

3.6.1. Donanım

Web ortamında öğretim, teknoloji destekli eğitim uygulamalarına dayalı bulunduđundan bilgisayar, modem ve servis sağlayıcı internet bađlantıları gerekli donanım öğelerindedir.

3.6.2. Uzman eğitim işğöreni

Web ortamında öğretim tasarımı için farklı bilgi, beceri ve tutumlara sahip uzman personel gerekmektedir. Gerek ilgili öğretim-öğrenme ve deđerlendirme süreçlerinin yürütülmesi gerekse iletişim sistemlerinin etkili olarak işletilmesi için farklı uzman personel katkısı gerekmektedir.

Web ortamında öğretim tasarımı uzman personel arasında;

- Eğitim teknolođu,
- Program geliştirme,
- Ölçme ve deđerlendirme,
- Eğitim felsefesi,
- Eğitim psikolojisi uzmanları ile
- Ders yazılım uzmanları,
- Konu senaryo yazarları
- Grafiker
- Ses ve görüntü kayıt kopyalama personeli ve
- Çođaltma işlemleri için teknik personel iş birliđi içinde çalışmak durumundadır (Karaađaçlı, 2020).

3.6.3. Yazılım

Bilgisayarlı uygulamalar için donanımın önemi göz ardı edilmemekle birlikte “yazılım” olmadan bilgisayar, elektronik devreler, kablolar, metallere ve plastik parçalar yığımindan daha ileri bir anlam ifade etmemektedir.

Bilgisayarın öğretim amacıyla kullanılmasını sağlayan öğretim yazılımları; ders verme yöntem ve tekniklerine “uygun” olarak tasarlanmış yazılımları içermekte; (1) Ders, (2) Tekrar, (3) Benzetim, (4) Sorun çözme ve (5) Oyun yazılımları gibi türleri bulunmaktadır. Bu nedenle öğretim amaçlı yazılımlar ilgili konular ile öğretme-öğrenme yöntem ve ilkelerini dikkate alan ve bilişim ortamlarının eğitsel özelliklerini de dikkate alan hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerini de bütünlük içinde ele alarak hazırlanmalıdır.

Yukarı satırlarda belirtilen öğretim amaçlı yazılımlar; Wordwall, Neopard, Plickers, Blooket, Bamboozle, Animaker, Adoptanimate ve Quizizz niteliğindeki görsel-işitsel bilişim ortamlarıyla desteklenmelidir (Hoffait ve Schyns, 2017).

Öğretim tasarımında öğretim amaçlı yazılımların özellikleri: Öğretim amaçlı yazılımlar öğrencilere aşağıdaki eğitsel işlemleri yapmaya olanak sağlamalıdır:

- Konunun öğrenimine ilgi uyandırmalıdır.
- Konuyla ilgili hedef davranışları kazandıran etkinlikler içermelidir.
- Konuyla ilgili doyurucu bilgiler içermelidir.
- Ön koşul öğrenmelere dikkat çekmelidir.
- Konuyla ilgili ipuçları içermelidir.
- Konuyla ilgili katılım sağlayıcı etkinlikler içermelidir.
- Konuyla ilgili, pekiştirme işlevli etkinliklere yer vermelidir.
- Konuyla ilgili dönüt ve düzeltme işlemlerine yer vermelidir.
- Etkinlikleri ve işlemleri değerlendirmeye yönelik sınav-değerlendirme durumlarını içermelidir.

Öğretim amaçlı yazılımların web ortamlı öğretim tasarımında etkili kullanılması temelinde; Üretken yapay zekâ (AI), Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR) ve Mobil Öğrenme gibi yeni bilişim teknolojilerinin öğretim tasarımcılarına sürükleyici öğrenme deneyimleri oluşturmaları için yeni eğitsel yollar ve önemli fırsatlar sunduğu gözlenmektedir.

3.7. Web ortamlı Öğretimde Öğrenmeyi Zorlaştıran Etmenleri Giderme İlkeleri

Öğretme dışsal, öğrenme ise içsel bir süreçtir. Öğrenme sürecinde birey açısından öğrenmeyi kolaylaştıran ya da zorlaştıran birçok etmen bulunmaktadır. Web ortamlı

öđretimde öğrenmeyi zorlařtıran başka bir deyiřle daha uzun zamanda öğrenmesine etki eden etmenlerden bazıları řunlardır:

- Bireyin yeterli biliřsel ve duyuřsal giriř davranıřına sahip olmaması onun öğrenmesini zorlařtırır.
- Öğretimi tasarlanan içeriđin karmařık bilgi örüntülerinden oluřması konunun öğrenmesini zorlařtırır.
- Bireyin kendi kavram ve anlam yapılarını oluřturma becerisinin düřük olması onun öğrenmesini zorlařtırır.
- Bireyin önceki öğrendikleri ile yeni konu arasında iliřkiler kuramaması onun öğrenmesini zorlařtırır.
- Bireysel öğrenme iç disiplininin öğrenme sürecinde yeterince iře sokulamaması öğrenme sürecini güçleřtirir.

Yukarı satırlar bütünsel olarak deđerlendirildiđinde, web ortamlı öğretimde bireyin öğrenmesine etki eden etmenler çok yönlü özellikler gösterdiđinden; web ortamlı öğretim tasarımının da öğrenmeyi gerçekleřtirecek ve kolaylařtıracak nitelikte hazırlanması gerekmektedir.

Web ortamlı öğretim tasarımında; (1) süreklilik, (2) sıralama ve (3) bütünleřtirme ilkeleri bireysel biliřsel geliřim dönemleri ve basamakları için önemsenmektedir. Çünkü; Piaget'in biliřsel geliřim basamaklarını belirlemesi, özellikle hedeflerin belirlenmesinde ve öğrenme yařantılarının düzenlenmesinde etkisini göstermiřtir. Bu etkiler Tyler'ın program geliřtirme çalıřmalarında, öğrenme yařantılarının düzenlenmesinde kendini göstermiřtir. Genelde öğrenme yařantılarının düzenlenmesinde özelde ise Web ortamlı öğretim tasarımında dikkate alınması önerilen süreklilik, sıralama ve bütünleřme ilkeleri ařađıda özet çizgilerle tanıtılmaktadır:

3.7.1. Süreklilik ilkesi

Öğrenme yařantılarını düzenlerken ařamalı tekrarlara yer verilmelidir. Yani beceri ve kavramlar tekrar tekrar hatırlatılmalı ve bu becerilerin sürekli olarak kullanılması ve tekrar edilmesi sađlanmalıdır. Bu ancak öğrenmede süreklilik ile sađlanabilir.

3.7.2. Sıralama ilkesi

Öğrenme yařantılarının düzenlenmesi sıralı bir geliřim içermeli ve her yeni yařantı bir öncekinin üzerine inřa edilmelidir. Bu sıralama basitten karmařıđa, soyuttan somuta ve bilinenden bilinmeyene dođru olmalıdır.

3.7.3. Bütünleştirme ilkesi

Eğitim programında yer alan öğrenme yaşantıları programın diğer öğeleriyle ilişkili olmalıdır; böylece yatay bir ilişki kurulmalıdır. Bu ilkeler eğitim durumları için oldukça kritik işlevdedir. Çünkü; öğretim tasarımının kalbi, eğitim durumlarıdır. Eğitim durumu ya da öğrenme-öğretme durumları, öğrenciye hedef davranışları kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaların ve düzenlemelerin tümüdür.

Eğitim durumları; Eğitim durumları eğitimin süreç boyutunu oluşturduğundan, öğrencilere öngörülen hedef davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi bu aşamada yer alır. Eğitim durumları öğrenci açısından öğrenme yaşantıları düzeneği, öğretmen açısından da öğretme yaşantıları düzeneğidir.

Eğitim durumları işlevsel olarak;

- Öğrenciye istendik davranışların kazandırıldığı ve davranışın değiştirildiği program ögesidir.
- İçeriğin öğrencilere aktarıldığı öğedir.
- İçeriği öğrenciye aktarmada öğretim yaklaşımları, yöntemleri, teknikleri ve eğitim araç-gereçleri uygulanır.
- Eğitim durumları değişkenler bağlamında; (1) ipucu yani işaretler ve açıklamaların sunulduğu, (2) derse katılım, (3) pekiştirme ve (4) dönüt-düzeltilme işlemlerinin yapıldığı öğedir.

3.8. Web Ortamlı Öğretim Tasarımında Temel İşlemler

Web ortamlı öğretim tasarımı sürecindeki temel işlemler;

- Özel hedefler ve davranışlar belirlenmelidir.
- İçerik analizi yapılmalıdır.
- Öğrenci analizi yapılmalıdır.
- Öğretim durumları belirlenmelidir.
- Değerlendirme süreci belirlenmelidir.

Bu temel işlemler aşağıda ana çizgilerle tanıtılmaktadır:

3.8.1. Özel hedefler ve davranışlar belirlenmesi

Web ortamlı öğretim tasarımı hedefler konu alanına, öğrencilerin öğrenim düzeylerine uygun olmalıdır. Ayrıca, hedeflere göre öğrencilerin sahip olmaları gereken ön koşul davranışlar belirtilmelidir. Davranışlar öğrencilere açık ve somut ifadelerle gösterilmelidir. Bilişsel, devinsel ve duyuşsal alana özgü hedefler ve davranışlar sistematik belirlenmelidir (Anderson ve Krathwohl, 2001).

3.8.2. İçerik analizi yapılması

Web ortamlı öğretim tasarımında öğrencilerin neleri öğreneceđi belirlendikten sonra konu içindeki alt başlıkların zihin, bilgi ve kavram haritalarının çıkarılması gerekir.

İçeriđin sunulmasında ařađıda sıralanan işlemlere yer verilmelidir:

- Dikkat çekerek konuya ilgi uyandırılmalıdır.
- Konuyla ilgili kazanımlardan söz edilmelidir.
- Ön bilgileri hatırlatılmalıdır.
- Hazır bulunuşluk düzeyini belirleyici bir ön test verilmelidir.
- Uyarıcı materyallerle seçici algılamalar kolaylaştırılmalıdır.
- Öğrenmede rehber olarak bilgilerin uzun süreli belleđe gönderilmesi kolaylaştırılmalıdır. Eş deyişle öğrencinin kendi anlam yapılarını oluşturması sağlanmalıdır.
- İçerik küçük bilgi örüntülerine ayrılarak, bilinenden bilinmeyene, kolaydan-zora, basitten-karmaşıđa doğru bir içerik deseni oluşturulmalıdır.
- Performansı ortaya çıkarmaya yönelik davranışsal etkinlikler ve sorular sunulmalıdır (Erden ve Karaađaçlı, 2008).
- Davranışsal etkinliklere yönelik dönütler ve düzeltmelere yer verilmelidir.
- Öğretim durumuyla ilgili davranışları deđerlendirmeye yönelik son test uygulanmalıdır.
- Gerçek yaşamdaki problemler ve konuları içeren, ilgili konularda tartışmalar, görüşler ve deđerleri paylaşmaya olanak veren kalıcılıđı ve transfer etmeyi artıran çalışmalar ve projeler verilmelidir (Rivkin vd., 2005).
- İçerik dilbilim ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

3.8.3. Öğrenci analizi yapılması

Öğretimde nelerin öğrenileceđi, içerik analizi ile birlikte öğrencilerin özellikleri ve konuya ait hazır bulunuşluk durumları bilinmelidir. Öğrencilere ilişkin bilgiler öğrencilerden bir örneklem alınarak ilgili konudaki soruları yanıtlayma ve problem çözme sürecindeki düşünme biçimlerine göre alınabilir.

Ayrıca sözlü ve görüşme türündeki sorularla öğrencilerin öğrenme güçlükleri ortaya çıkarılarak konuya ait bilgi analizinin hangi bölümlerine daha somut ve yoğun olarak tasarım yapılacağına karar verilir. Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yeterliklerinin yanı sıra etkili ders çalışma yöntemlerinin de belirlenmesine çalışılmalıdır. Bu konuda motivasyonların artırılması, sınav korkularını giderilmesi ve stres yönetim tekniklerinin öğretilmesi yoluna gidilmelidir (Darling, 2000).

3.8.4. Öğretim durumlarının belirlenmesi

Öğretim durumu, öğrenciye kazandırılması öngörülen hedefler ve davranışlarla ilgili özel içerik, süreç ve ortam düzenlemeleridir.

Etkili öğretim durumları için;

- Hedefler-davranışlar, içerik, yöntem ve değerlendirme öğelerinde bütünsel ilişki sağlanmalıdır.
- Öğrenci-ortam iletişimde etkileşim sağlanmalıdır.
- Öğretim durumuyla ilgili pekiştirmeler yapılmalıdır.
- İçerikle ilgili dönüt, düzeltme işlemlerine yer verilmelidir.
- Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesine olanak sağlayacak sorular ve testlere yer verilmelidir.

3.8.5. Değerlendirme süreci belirlenmesi

Web ortamlı öğretim tasarımı sürecinde dikkate alınması gereken temel işlemlerden olan değerlendirmede aşağıda sıralanan özellikler dikkate alınmalıdır:

- Değerlendirme süreci öğretim durumuyla ilişkili olmalı, eş deyişle değerlendirmeye esas olacak sorular ön görülen hedefler ve içerikle uyumlu olmalıdır.
- Değerlendirmede, öğretim durumunu kapsayan içeriđi dengeli örnekeleyecek sayı ve nitelikte soruya yer verilmelidir.
- Değerlendirmeye esas olacak ölçme işleminden ve ölçütlerden öğrenci bilgilendirilmelidir.
- Öğrencinin değerlendirme durumuna ilişkin dönüt alması sağlanarak doğru yanıt ve davranışlarını pekiştirmesi; yanlış yanıt ve hatalı formlarını da düzeltmesi sağlanmalıdır.

3.9. Web Ortamlı Öğretimde Sayfaların Tasarımı

Web ortamında öğretimin etkililiđi bilinçli düzenlenen ekran tasarımından geçmektedir. Web (World Wide Web/3W) hyper ortam olması nedeniyle sayfalarında yazı, resim, grafik, ses, görüntü ve canlandırma sunulabilmektedir (Karaađaçlı, 2021; Karaađaçlı ve Küçüküsu, 2021). Şekil 3.'de Web Ortamlı Öğretiminde Sayfaların Tasarımı verilmektedir.

Şekil 3. Web Ortamlı Öğretimde Sayfaların Tasarımı

Şekil 3’te web ortamlı öğretimde sayfaların tasarımıyla ilgili bilginin sunulması ve ekranın tasarımıyla ilgili özellikler aşağıda ele alınmaktadır.

3.9.1. Web ortamlı öğretimde bilgilerin sunulması

Web ortamında sayfaların tasarımında gerek okumayı gerekse öğrenmeyi kolaylaştırmak için bilgilerin sunulma biçimi önem taşımaktadır.

Web ortamında bilginin sunulmasında aşağıdaki özelliklerin dikkate alınması önerilmektedir (İpek, 2001: 275):

- Önceki bilgiler hatırlatılarak yeni bilgilerle ilişkilendirilmelidir.
- Bilgiler ekranın her iki yanına eşit oranda dağıtılmalı bir yana sıkıştırılmamalıdır.
- Bilgilerin kapsamı ve niteliđi, öğrenci yaşı ve düzeyine uygun olmalıdır.
- Karmaşık bilgiler parçalara ayrılarak aynı sayfada yani pencerede aşamalı dizinle verilmelidir.
- Öğretim ilkeleri uyarınca bilgiler “basitten zora”, bilinenden bilinmeyene aşamalı dizin içinde sunulmalıdır.

3.9.2. Web ortamlı öğretimde ekran tasarımı

Ekran tasarımında düz yazılar sayfanın kötü gözükmesine neden olmakta ve tasarımda kısıtlamalara neden olmaktadır. Bu nedenle ekran tasarımında tablolar ve grafiklere yer verilerek tablolar işlevsel bir düzenleme aracı olarak görsel işlevli kullanılmalıdır (Grant ve Gillette, 2006; GPA, 2023; İmig ve İmig, 2006).

Ekran tasarımında; Grafiklerin ve şemaların düzenlenmesi, yazıların tipi, yoğunluğu ve uzunluğunun düzenlenmesi, Renklerin seçilmesi ve Sayfa yapısının oluşturulmasına özen gösterilmelidir.

Ekran tasarımıyla ilgili yukarıda sıralanan özellikler Tablo 2’de bütünsel olarak verilmektedir.

Tablo 2. Web Ortamlı Öğretimde Ekran Tasarımının Temel Özellikleri

Boyutlar	Özellikler
Grafiklerin ve şemaların düzenlenmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Aşırı ayrıntıdan kaçınılarak temel düşünce basit çizimlerle verilmelidir. • Karmaşık grafikler ve şemalar parçalara ayrılarak verilmelidir. • Grafikler ve şemaların ayrıntıları tıklama, seçme ve hareket ederek şekli değiştirmeye uygun olmalıdır. • Grafikler algılama süreci ve mesaj iletme ilkelerine uygun dikkat sağlayıcı olmalıdır. • Grafikler ön bilgileri verme, benzetme ve anımsatma işlevleri için kullanılmalıdır.
Yazıların tipi, yoğunluğu uzunluğunun düzenlenmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Yazı türü ve büyüklüğü hedef öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. • Yazı tümüyle büyük, tümüyle küçük harflerden oluşturulmamalıdır. • Harf tipi ve büyüklüğü için 60 cm uzaklıktan okumayı kolaylaştıracak Tahoma fontu ve 12 punto seçilmelidir. • Satır araları okumayı kolaylaştıracak şekilde verilmelidir. • İtalik yazılar basılı dokümanlarda okumayı kolaylaştırırken ekranda okuma güçlüğü oluşturduğundan fazla kullanılmamalıdır. • Yazıların yoğunluğu için her ekranda 18 satır, her satırda 37-40 harf ve her ekranda 120 kelime sayıları uygun olmaktadır.
Renklerin seçilmesi	<ul style="list-style-type: none"> • Sayfalardaki renkler gözü yormamalıdır. • Siyah ekran üzerine beyaz, koyu mavi ve yeşil yazılar seçilmelidir. • Parlama ve sönme abartılı olmakta bu nedenle çok özel yazılar dışında kullanılmamalıdır. • Pembe ve mor ekranlardan kaçınılmalıdır.
Sayfa yapısının oluşturulması	<ul style="list-style-type: none"> • Sayfalar arasında birbiriyle geçişleri gösteren yazılar bulunmalıdır • Aynı içerikli yazıları ve resimleri bulma kolaylığı için ilgili içerik analizi çok iyi yapılarak sayfalar bir düzen içerisinde verilmelidir. • Sayfalar rahat okumaya elverişli biçimde düzenlenmelidir. • Yazılar ekranda soldan başlayarak tasarlanmalıdır. • Sayfa kenarlarının iki yanında eşit boşluk bırakılmalıdır. • Düz metin ve yazılarda iki yana yasla komutu verilmelidir.

*İpek,2001:275; Karaağaçlı,2024-1; Karaağaçlı,2024-2'deki verilerle oluşturulmuştur.

Tablo 2'de verilen özellikler; Web sayfalarının bakan herkes tarafından anlaşılır olmasını sağlama, sayfalar üzerine dümdüz yazılar ve resimlerin eklenmesi yerine tablolar ve grafikler kullanma, aynı içerikli yazıları ve resimleri bulma kolaylığı için sayfaları bir düzen içerisinde verme gereğine dikkat çekmektedir.

Web ortamlı öğretim tasarımında; 1990-2000 yılları arasında internette çevrimiçi eğitim, benzetim ortamları ve etkileşimli çoklu ortamlı eğitim süreçleri öne çıkarken;

2000-2020 yılları arasında ise mobil cihazlar, sanal medya ortamları ve yapay zekâ temelli geliştirilen bireysel öğrenme yollarıyla gerçek zamanlı veri elde etme süreçleri tasarlandığı gözlenmektedir. Web ortamlı öğretimde sayfaların tasarımında öğrenciyi öğrenme birimine ilgi uyandırarak kalıcı izli öğrenmelere katkılar sağlayabilecek şu etkinlikler önerilmektedir:

- Web üzerinden video ya da ses yayınları
- Görsel sunumlar sıralaması
- Alıştırmalar
- Takım tasarımı iş birliğine dayalı etkinlikler
- Öğrenme birimine uygun beyin fırtınaları
- Örnek olay analizleri
- Rol oynama senaryoları
- Grup eleştirileri
- Sanal laboratuvarlar ve
- Öğrenme oyunları (Hokanson and Miller, 2019).

4. SONUÇLAR

“Eğitim bilim temelinde Web Ortamlı Öğretim Tasarımı” konulu bu araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar ışığında varılan sonuçlar aşağıda olduğu gibi verilmektedir:

- Öğretim tasarımı genelde ilgili değişkenlerinin analiz edilerek etkili bir öğretme yolu sentezine varılması iken; özelde ise nasıl öğretilim sorusunun cevaplarını bilimsel yöntem verileriyle verilmesidir.
- Öğretim tasarımının amacı genelde öğrenme güçlüklerini gidermektir. Özelde ise öğretim durumlarını programın temel öğelerine göre düzenlemektir.
- Öğretim tasarımının (1) hedef, (2) içerik, (3) eğitim durumları ve (4) değerlendirme olmak üzere dört temel bileşeni vardır.
- Öğretim tasarımında; (1) yeterlikleri sınıflandıran, (2) aşamalı yapıyı öngören ve (3) olaylar dizisini izleyen niteliğinde yaklaşımlar dikkati çekmektedir.
- Evrensel öğretim tasarımında bir ders; (1) Proaktif Yaklaşım, (2) Uygulama ve (3) Yansıma ve Yeniden Tasarlama aşamalarından oluşmaktadır.
- Web ortamlı öğretim tasarımında öğrencilere hangi davranışların kazandırılması gerektiği konusunda; bütün öğrencilerin birbirine benzer olduğunun kabullenilmesi en temel yanılığ olmaktadır.

- Web ortamlı öğretim tasarımına (1) donanım, (2) uzman eğitim iş göreni ve (3) yazılım değişkenleri başlıca etkiye sahiptir.
- Web ortamlı öğretim tasarımı sürecinde; hedef, içerik, öğretim durumları ve değerlendirme öğelerine ait temel işlemler vardır.
- Web ortamlı öğretiminde sayfaların tasarımı (1) bilginin sunulması ve (2) ekranın tasarımıyla ilgili bulunmaktadır.

5. ÖNERİLER

“Eğitim bilim Temelinde Web Ortamlı Öğretim Tasarımı konulu bu araştırmada varılan sonuçlar paralelinde uygulamalarda dikkate alınmasında yarar umulan öneriler aşağıda sunulmaktadır:

- Web ortamlı öğretim tasarımı yapılırken; öğrenciler, birbirlerinden farklı özellikler gösterdiklerinden, sistem yaklaşımıyla öncelikle öğrencilerin giriş davranışları belirlenerek içerik analizi yapılmalı, sonra eğitim durumları ve değerlendirme süreçlerine karar verilmelidir.
- Öğretim amaçlı (1) ders, (2) tekrar, (3) benzetim, (4) sorun çözme ve (5) oyun yazılımları uygulanırken; Wordwall, Neopard, Plickers, Blooket, Bamboozle, Animaker, Adoptanimate ve Quizizz niteliğindeki görsel-işitsel bilişim ortamlarıyla desteklenmelidir.
- Web ortamlı öğretim tasarımında eğitimin süreklilik, sıralama ve bütünleşme ilkeleri dikkate alınmalıdır.
- Web ortamlı öğretim tasarımı sürecinde; hedef, içerik, öğretim durumları ve değerlendirme temel öğeleri öğrenci analizinden hareketle belirlenmelidir.
- Web ortamında bilginin sunulmasında; öğrenciye görelilik temelinde eski-yeni bağı; bilinenen bilinmeyene, basitten zora ve bütünden parçaya doğru aşamalı olmasına özen gösterilmelidir.
- Web ortamlı öğretim tasarımının etkili olması, büyük ölçüde bilginin sunumuna ve sayfa tasarımına bağlı olduğundan; ekran tasarımında, düz yazılar verme yerine, grafiklere ve şemalara, yazıların tipine, yoğunluğu ve uzunluğuna, şekil-zemin renklerinin uygun seçilmesine ve sayfa yapısının oluşturulmasına dikkat edilmelidir.
- Web ortamlı öğretim tasarımı ilgi çekici ve dikkat artırıcı olmalı sadece teknolojik değil, kavram haritaları, grafikler ve şemalar gibi zengin görsel materyaller kullanılmalıdır.
- Web ortamlı öğretim; öğrenmeyi gerçekleştirecek ve kolaylaştıracak nitelikte görsel, etkin katılımlı ve bireysel özdeğerlendirme yapmaya uygun yapıda tasarlanmalıdır.

6. YARGI VE VARGI

“Eğitim bilim Temelinde Web Ortamlı Öğretim Tasarımı” nasıl öğretilim sorunun bilimsel olarak karşılanması gerektirirken; girilen tasarlama ve uygulamaların etkili olması için; öncelikle eğitim bilim kolunun ilke, yöntem ve yaklaşım temelli bulguların uygun olmasına bakılmalı görsel materyallerden, tek düze sesle okuyanlar gibi öğrenenleri ilgi dağınıklığıyla öğrenme birimlerinden ve öğelerinden uzaklaştırmamalı; başka bir anlatıyla seçici dikkatlerini dağıtmamalıdır.

7. ETİKSEL GEREKÇE

“Eğitim bilim Temelinde Web Ortamlı Öğretim Tasarımı” konulu bu araştırmada; hazırlık, plan, yazım, alıntı ve raporlaştırma süreçlerinde araştırma yöntem bilim ilkelerine göre; atıf ve alıntı kurallarına uyulmuş, alan yazın verilerinde bir intihal ve manipülasyon yapılmamıştır.

KAYNAKÇA

Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R. (2001). *Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. US. Boston: Allyn & Bacon. MA (Pearson Education Group).

APA. (1994). *Publication Manual. Fourth Edition*. USA: Washington, DC 20002. American Psychological Association.

Briggs, L, Gustafson, K, and Tillman, M. (2019). *Eğitim Tasarımı: İlkeler ve Uygulamalar*. Englewood Cliffs, NJ: Eğitim Teknolojisi Yayınları. ss. 375-394. ISBN 9780877782308.

Çakır, H. H. Önder ve M.A. Göksel (2000). *Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı*. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Darling-Hammond, L. (2000). *Teacher Quality And Student Achievement: A Review Of State Policy Evidence*. Education Policy Analysis Archives. 8(1).

Dick, W., Carey, L. and Carey, J. (2015). *Öğretimin Sistematik Tasarımı*.6. Basım. Allyn and Bacon.ss. 1–12. ISBN 0-205-41274-2.

Erden. O. ve M. Karaağaçlı (2008).*İnternet Destekli Uzaktan Eğitimde Dokuz Aşamalı Öğretim Durumunun Tasarımı*. 1. Ulusal İnternet Teknolojileri Destekli Sempozyumu. Ankara: 03-05 Mayıs 2008. HiltonSA.

Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2006). *Educational research: An introduction*. New York: Allyn & Bacon.

Grant, C. A. and Gillette, M. (2006). *A Candid Talk To Teacher Educators About Effectively Preparing Teachers Who Can Teach Everyone's Children*. Journal Of Teacher Education, 57(3), pp. 292-299.

GPA, (2023).*Global Privacy Assembly. Resolution on Generative Artificial Intelligence Systems*. 45th Closed Session of the Global Privacy Assembly. Erişim: <https://www.edps.europa.eu/system/files/2023-10>.

Hoffait, A. S. ve Schyns, M. (2017). *Early Detection Of University Student Swith Potential Difficulties*. Decision Support Systems.101,1-11. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2017>

- Horton W. And K. Horton.(2003). E-Learning Tools and Technologies. Indianapolis Wiley Publishing.
- Hokanson, B. ve Miller, C. (2019). Rol Tabanlı Tasarım: Öğretim Tasarımında Yenilik ve Yaratıcılık İçin Çağdaş Bir Çerçeve. Eğitim Teknolojisi. 49(2), 21.
- Hsu, T. (2005). Research methods and data analysis procedures used by educational researchers. International Journal of Research & Method in Education, 28(2), 109–133.
- Imig, D. G. and Imig, S. R. (2006). What Do Beginning Teachers Need To Know? Journal of Teacher Education, 57(3), pp. 286-291.
- İpek, İ. (2001). Bilgisayarla Öğretim. Tasarım, Geliştirme ve Yöntemler. Ankara: Tıp Teknik Kitapçılık Ltd. Şti.
- Khan, B.H. (2000). A Framework for Open Flexible and Disturbed Learning. Technological Education and National Development Conference (TEND, 2000) Abu Dhabi.
- Kaptan, S. (1983). Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Ulus, P.K. 429.
- Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
- Karaağaçlı, M. ve Z. Kaya. (2002). İnternet Yoluyla Eğitimde Etkileşimli Ortamların Tasarımı. Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildirileri. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 06-08 Mayıs.
- Karaağaçlı, M. (2008). İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitimde Sosyal Kazanımlar Gerekisini. Ankara: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Mayıs 2008 63-73.
- Karaağaçlı, M. (2020).Elektronik Rönesans'ta Yeni Eğitim Teknolojisi Formasyonları. Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Dergisi. Volume 1, Issue 1 December 2020.). jtae.penpublishing.net. ISSN: 2791-626X (Online). Aralık,2020,Cilt:1(1),76-98.10.29329/DOI:https://doi.org/10.293/jtae.2020.283.6
- Karaağaçlı, M. ve B. Küçüksu. (2021).Web Ortamlı Öğretim Tasarımı Bağlı Alan Yazının Değerlendirilmesi. The Literature Review of Web-Based Instructional Design Studies. TC Gazi Üniversitesi 28-30 Haziran 2021. 1.gün - 28 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 15:05-15:25.
- Karaağaçlı, M. (2024-1). İletim ve Öğretimde Teknoloji. Ankara: Kitapçı Basımevi Yayıncılık Tasarım San. ve Tic. Ltd. Matbaa Sertifika No:42488. ISBN 978-605-80173-7-5. Bandrol Seri No Aralıkları: THG-VLY 133378-133462
- Karaağaçlı, M. (2024-2). Öğretim Tasarımında Sistem Yaklaşımlı Analitik Bir Betimleme. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 4. TC. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara: 13.12.2024. Sözlü Sunumlu Bildiri. Bildiri Kod No: 1071.
- McMillan, J. H., and Schumacher, S. (2006). Research In Education: Evidence Based Inquiry. Boston: Brown And Company.
- Powell, G.C. (2001). “The ABCs of Online Course Design”, Educational Technology, Cilt 41, Say: 4, s. 43-47.
- Rivkin, S.G. Hanushek, E.A. and Kain, J.F. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73, 2, pp. 417-458.